

HAQIQIY SONLAR TO'PLAMINI O'QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH

Imomqulov Sevdiyor Akramovich

Navoiy davlat pedagogika instituti
Matematika kafedrası professori

Asatova Nodirabegim Anvarovna

Navoiy davlat pedagogika instituti
Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi
(Matematika) yo'nalishi magistranti
asatovanodirabegim@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12257701>

Annotatsiya. Ushbu maqolada haqiqiy sonlar to'plamini o'qitishda zamonaviy metodlardan foydalanish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot metodologiyasi adabiyotlar tahlili, kuzatish va statistik tahlilni o'z ichiga oladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, haqiqiy sonlar mavzusini o'qitishda muammoli va loyihalash metodlari eng samarali hisoblanadi. Shuningdek, kompyuter texnologiyalari va vizual materiallardan foydalanish ham ijobiy samara beradi. Tadqiqot natijalari matematika o'qituvchilari uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: haqiqiy sonlar, o'qitish metodlari, muammoli o'qitish, loyihalash metodi, matematika ta'limi

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы применения современных методов обучения множествам действительных чисел. Методология исследования включает анализ литературы, наблюдение и статистический анализ. Результаты показывают, что проблемные и проектные методы наиболее эффективны при преподавании темы действительных чисел. Также положительный эффект дает использование компьютерной техники и наглядных материалов. Результаты исследования могут быть полезны учителям математики.

Ключевые слова: действительные числа, методы обучения, проблемное обучение, метод проектирования, математическое образование

Abstract. This article deals with the use of modern techniques in teaching the set of real numbers. The research methodology includes literature analysis, observation and statistical analysis. The results show that problematic and design techniques are most effective in teaching the subject of real numbers. The use of computer technology and visual materials also has a positive effect. The results of the study can be useful for mathematics teachers.

Keywords: real numbers, teaching methods, problem teaching, design method, mathematics education

Haqiqiy sonlar to'plami matematikaning fundamental tushunchalaridan biri hisoblanadi. Uning mohiyatini tushunish nafaqat matematika, balki boshqa ko'plab fanlar uchun ham zarurdir [1]. Biroq, ko'pchilik o'quvchilar uchun bu mavzu murakkab va tushunarsiz bo'lib tuyuladi [2]. Shu sababli, haqiqiy sonlar mavzusini samarali o'qitish metodlarini ishlab chiqish dolzarb muammo hisoblanadi [3].

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot jarayonida bir qancha ilmiy manbalar o'rganib chiqildi. Jumladan, Nabiyev [4] va Alixonov [5] haqiqiy sonlar haqidagi nazariy bilimlarni yoritib bergan. Umarov [6] esa haqiqiy sonlar mavzusidagi qiyinchilik va muammolarni tahlil qilgan.

Abdullaeva [7] va Yuldasheva [8] o'z ishlarida muammoli ta'lim texnologiyalarining ahamiyatini ko'rsatib o'tgan. Ro'ziyev [9] loyihalash metodining afzalliklarini ochib bergan. Haqiqiy sonlarni o'qitishda axborot texnologiyalari imkoniyatlari Karimov [10] tomonidan o'rganilgan.

Kuzatish va so'rovnomalar matematika o'qituvchilari va o'quvchilar orasida o'tkazildi. Matematika darslari kuzatildi. Olingan ma'lumotlar SPSS dasturi yordamida statistik tahlil qilindi.

NATIJALAR

Olib borilgan tadqiqotlar quyidagi asosiy natijalarni berdi:

Kuzatilgan darslarning 75% an'anaviy tarzda, ya'ni ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar shaklida olib borilgan. Muammoli va interaktiv metodlar juda kam qo'llanilgan.

O'qituvchilar orasida o'tkazilgan so'rovnomaga ko'ra, ularning 60% haqiqiy sonlar mavzusini o'qitishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Sabablar sifatida o'quvchilarning matematik savodxonligi pastligi (34%), mavzuning murakkabligi (28%) va o'quv qo'llanmalarining yetishmasligi (22%) ko'rsatilgan.

O'quvchilarning 42% haqiqiy sonlar mavzusini tushunishda qiynalishlarini aytgan. Ularning fikricha, mavzu juda abstrakt (36%), kitoblar tushunarli emas (29%) va ko'rgazmali materiallar yetarli emas (24%).

Muammoli vaziyatlardan foydalanish o'quvchilarning mavzuga qiziqishini 1.5 barobarga oshirgan. Loyihalar esa o'zlashtirish ko'rsatkichini 18% ga yaxshilagan.

Axborot texnologiyalari va vizual materiallar mavzuni tushunishni 20-25% ga oshirishga yordam bergan. Ayniqsa, virtual laboratoriyalar va 3D animatsiyalar samarali bo'lgan.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Olingan natijalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, haqiqiy sonlar mavzusi matematika ta'limidagi eng qiyin mavzulardan biri hisoblanadi. Uning murakkabligi, abstraktligi va hayotiy masalalarga bog'liq emasligi o'quvchilarda qiziqish va motivatsiya uyg'otmaydi.

An'anaviy o'qitish metodlari bu muammoni hal qila olmaydi. Aksincha, ular o'quvchilarda zerikarli taassurot qoldiradi va mavzuni tushunishga yordam bermaydi. Shu sababli, yangi, innovatsion usullarni qo'llash zarur.

Tadqiqot natijalari muammoli ta'lim va loyihalash metodining samaradorligini ko'rsatdi. Muammoli vaziyatlar o'quvchilarni fikrlashga, mulohaza yuritishga undaydi. Loyihalar esa nazariyani amaliyot bilan bog'lashga, mavzuni chuqur o'zlashtirishga yordam beradi. Biroq, bu metodlarni to'g'ri qo'llash uchun o'qituvchilar maxsus tayyorgarlikdan o'tishlari kerak.

Bundan tashqari, haqiqiy sonlar mavzusini o'qitishda axborot texnologiyalari va multimedia imkoniyatlaridan unumli foydalanish mumkin. Virtual laboratoriyalar, interaktiv modellar, video ma'ruzalar o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Ular o'quvchilarning matematik kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotimiz haqiqiy sonlar to'plamini o'qitishga yangicha yondashuvlar zarurligini ko'rsatdi. An'anaviy metodlarni innovatsion usullar bilan boyitish, axborot texnologiyalari va vizual materiallardan unumli foydalanish o'qitish sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi.

XULOSA

O'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish, darslik va o'quv qo'llanmalarini takomillashtirish, mavzuning amaliy ahamiyatini ko'rsatish haqiqiy sonlarni o'zlashtirish darajasini yaxshilaydi. Olingan xulosalar matematika ta'limi metodikasini rivojlantirish va takomillashtirishga xizmat qiladi. Ular nafaqat haqiqiy sonlar mavzusi, balki boshqa murakkab bo'limlarni o'qitishda ham qo'llanishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, matematika ta'limi oldida turgan vazifalar yangi, innovatsion yechimlarni talab qiladi. Haqiqiy sonlar kabi fundamental tushunchalarni samarali o'qitish uchun ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va mahalliy sharoitga moslash zarur. Zero, bugungi o'quvchilar ertangi kun

mutaxassislari, ular egallaydigan bilim va ko'nikmalar esa jamiyat taraqqiyotining muhim omili hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxat:

1. Kinser-Traut, J. (2019). Real World Math: Engaging Students through Global Issues. Prufrock Press Inc.
2. Ilyasova, U.S., & Tadjiyeva, Z.G. (2021). The importance of using innovative technologies in teaching the topic of "Real numbers". ISJ Theoretical & Applied Science, 06(98), 401-406.
3. Safarov, O.U. (2022). Using visual materials in teaching the topic of real numbers. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 2022(1), 113-120.
4. Набиев, В.Ш. (2018). Вещественные числа в школьном курсе математики. Математика в школе, (5), 23-28.
5. Алихонов, С. (2020). Методика преподавания темы "Множество действительных чисел" в средней школе. Молодой ученый, 12(302), 242-245.
6. Умаров, И.Ю. (2019). Проблемы изучения множества действительных чисел в общеобразовательной школе. Наука, техника и образование, 11(64), 66-69.
7. Abdullaeva, M.N. (2017). Haqiqiy sonlar mavzusini o'qitishda muammoli ta'lim texnologiyalari. Fizika, matematika va informatika, 4, 85-88.
8. Yuldasheva, N.I. (2018). Matematika darslarida muammoli vaziyatlarni yaratish orqali o'quvchilar faolligini oshirish usullari. Maktab va hayot, 6(146), 21-24.
9. Ro'ziyev, E.I. (2021). "Haqiqiy sonlar" mavzusini o'qitishda loyihalash metodidan foydalanish. Science and Education, 2(7), 554-560.
10. Karimov, M.F. (2020). Haqiqiy sonlar to'plami elementlari bilan tanishtirishda axborot texnologiyalarining o'rni. Xalq ta'limi, 3(88), 67-72.

